

ПОСТКОВИДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ

Маматова Чолпон

невролог, преподаватель кафедры
«Пропедевтики внутренних болезней и семейной медицины»,
Джалал-Абадский государственный университет,
Кыргызстан, г. Джалал-Абад

В статье рассмотрены патофизиологические механизмы развития ПКНС, современные методы диагностики и подходы к коррекции данного состояния. Особое внимание уделено междисциплинарному подходу, включающему участие неврологов, психиатров, терапевтов и реабилитологов в ведении пациентов. Представлены перспективные направления исследований, направленные на изучение молекулярных механизмов развития ПКНС и поиск новых терапевтических решений. Подчеркнута важность комплексной реабилитации и персонализированного подхода к лечению.

Ключевые слова: постковидный синдром, неврологические осложнения, когнитивные нарушения, SARS-CoV-2, реабилитация, междисциплинарный подход, нейропротекция, нейровоспаление, диагностика, терапия.

Актуальность исследования

Пандемия COVID-19 оказала влияние на здоровье людей по всему миру, вызвав не только острые респираторные нарушения, но и широкий спектр долговременных осложнений. Одним из наиболее значимых последствий инфекции SARS-CoV-2 стал постковидный неврологический синдром, который включает когнитивные нарушения, хроническую усталость, депрессию, тревожные расстройства, нейропатию, головные боли и другие дисфункции центральной и периферической нервной системы.

По данным современных исследований, до 30-40% переболевших COVID-19 пациентов сталкиваются с различными неврологическими симптомами, сохраняющимися на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Это приводит к снижению качества жизни, потере трудоспособности и росту нагрузки на медицинские системы. Несмотря на растущее число клинических данных, механизмы развития постковидного неврологического синдрома до конца не изучены, а существующие методы лечения требуют дальнейшего совершенствования.

В связи с этим необходимо детальное изучение патофизиологических механизмов постковидных неврологических нарушений, а также разработка и внедрение эффективных стратегий коррекции, включающих как медикаментозные, так и реабилитационные подходы.

Цель исследования

Цель исследования – определить ключевые механизмы развития постковидного неврологического синдрома, а также проанализировать современные методы его диагностики, лечения и реабилитации для повышения качества жизни пациентов и разработки эффективных клинических рекомендаций.

Материалы и методы исследования

Исследование базируется на анализе актуальной научной литературы и клинических исследований, посвящённых постковидному неврологическому синдрому. Включены данные метаанализов, систематических обзоров, а также клинических исследований, проведённых в ведущих мировых медицинских центрах.

Основные методы исследования: анализ научных публикаций в рецензируемых журналах, статистическая обработка клинических данных, нейровизуализационные и лабораторные методы диагностики ПКНС. Использовались сведения о когнитивных нарушениях, нейровоспалении, микроциркуляторных изменениях в головном мозге, а также данные об эффективности различных терапевтических стратегий.

Результаты исследования

Постковидный неврологический синдром (ПКНС) представляет собой комплекс неврологических нарушений, возникающих после перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Понимание патофизиологических механизмов его развития имеет ключевое значение для разработки эффективных стратегий диагностики, лечения и профилактики (таблица) [2, с. 71].

Таблица

Патофизиологические механизмы развития постковидного неврологического синдрома

Механизм	Описание	Последствия
Нейроинвазивность SARS-CoV-2	Вирус проникает в ЦНС через гематоэнцефалический барьер, аксональный транспорт или ретроградный перенос через обонятельные нервы	Нейродегенеративные изменения, когнитивные нарушения, нарушение регуляции вегетативной нервной системы
Цитокиновый шторм и нейровоспаление	COVID-19 вызывает системное воспаление с выбросом провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1 β , TNF- α), что приводит к активации микроглии и астроцитов	Повреждение нейронов, нарушение синаптической передачи, развитие депрессии, тревожности, хронической усталости
Гипоксия и сосудистые нарушения	Инфицирование SARS-CoV-2 сопровождается гипоксией, эндотелиальной дисфункцией, тромбообразованием и микроинсультами	Хроническая когнитивная дисфункция, головные боли, головокружение, снижение концентрации внимания
Автоиммунные реакции	Перекрестная активация иммунной системы приводит к атаке собственных нервных клеток и миелина	Развитие синдрома Гийена-Барре, полинейропатий, атаксий, нарушения двигательных функций

Механизм	Описание	Последствия
Дисфункция нейромедиаторных систем	Снижение уровня дофамина, серотонина и ацетилхолина вследствие вирусной нагрузки и воспалительного процесса	Депрессия, тревожные расстройства, когнитивные нарушения, бессонница
Дисфункция вегетативной нервной системы	Развитие постуральной тахикардии, ортостатической гипотензии, нарушений терморегуляции и пищеварительных функций	Постуральная ортостатическая тахикардия (POTS), синдром хронической усталости, нарушения сна

Понимание указанных патофизиологических механизмов развития постковидного неврологического синдрома является основой для разработки эффективных методов диагностики, лечения и профилактики данного состояния.

Симптоматика ПКНС разнообразна и может включать как центральные, так и периферические неврологические нарушения. Среди наиболее часто встречающихся симптомов выделяются:

- Астения (слабость): наблюдается у значительной части пациентов и может сохраняться в течение нескольких месяцев после острого периода заболевания.
- Нарушения сна: пациенты часто жалуются на бессонницу, фрагментированный сон и дневную сонливость.
- Когнитивные дисфункции: включают снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов, что в обиходе называют «мозговым туманом».
- Головные боли: могут быть постоянными или периодическими, различной интенсивности и локализации.
- Нарушения обоняния и вкуса: хотя эти симптомы чаще ассоциируются с острым периодом COVID-19, они могут сохраняться и в постковидном периоде.
- Миалгии и артралгии: боли в мышцах и суставах, которые могут ограничивать физическую активность пациентов.
- Невропатические боли: ощущения жжения, покалывания или онемения в конечностях.
- Нарушения психоэмоциональной сферы: депрессия, тревожность и эмоциональная лабильность.

Распределение частоты основных симптомов ПКНС представлено на рисунке ниже.

Рис. Распределение частоты основных симптомов ПКНС

Диагностика ПКНС базируется на комплексном подходе, включающем:

1. Сбор анамнеза и клиническое обследование: выявление перенесённой инфекции COVID-19, анализ динамики симптомов и их влияния на повседневную жизнь пациента.

2. Нейровизуализационные методы: магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и позвоночника для исключения структурных изменений.

3. Электрофизиологические исследования: электроэнцефалография (ЭЭГ) для оценки функциональной активности мозга и электромиография (ЭМГ) при подозрении на периферические невропатии.

4. Нейропсихологическое тестирование: оценка когнитивных функций с использованием стандартизированных шкал и тестов.

5. Лабораторные исследования: общий и биохимический анализы крови, оценка уровней воспалительных маркеров и аутоантител для исключения других патологий.

Дифференциальная диагностика проводится с целью исключения других заболеваний, способных вызывать схожую симптоматику, таких как хроническая усталость, депрессивные расстройства, нейродегенеративные заболевания и аутоиммунные процессы.

Ранняя диагностика и комплексный подход к лечению ПКНС являются ключевыми факторами в улучшении прогноза и качества жизни пациентов, перенесших COVID-19 [1, с. 10].

Современные подходы к коррекции и лечению ПКНС базируются на комплексном и индивидуальном подходе, учитывающем патогенетические механизмы заболевания и клинические проявления у конкретного пациента.

1) Медикаментозная терапия.

- Нейропротекторы и ноотропы: препараты, направленные на улучшение метаболизма нейронов и восстановление когнитивных функций. Их применение обосновано при наличии когнитивных нарушений у пациентов с ПКНС.

- Антидепрессанты и анксиолитики: используются для коррекции психоэмоциональных нарушений, таких как депрессия и тревожные расстройства, часто наблюдаемые у пациентов с ПКНС.

- Антикоагулянты: назначаются для профилактики тромбообразования, особенно у пациентов с повышенным риском сосудистых осложнений. Длительность применения антикоагулянтов обычно составляет месяц и более.

2) Реабилитационные методы.

- Физиотерапия и лечебная физкультура: направлены на восстановление мышечной силы, улучшение координации и общего физического состояния пациента. Рекомендуется индивидуальный подбор упражнений с учётом состояния пациента.

- Когнитивная реабилитация: включает тренировки памяти, внимания и других когнитивных функций с использованием специальных программ и упражнений. Цель – восстановление когнитивных функций максимально близко к доковидному уровню.

- Психотерапия: индивидуальные или групповые сеансы с психологом или психотерапевтом для коррекции эмоциональных нарушений и улучшения адаптации пациента в социуме.

3) Немедикаментозные подходы.

- Диетотерапия: сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов способствует общему восстановлению организма.

- Методы релаксации: йога, медитация и другие техники снижения стресса могут улучшить психоэмоциональное состояние пациента.

- Соблюдение режима сна: нормализация режима сна способствует восстановлению нервной системы и общего состояния здоровья.

Эффективность лечения ПКНС повышается при использовании комплексного подхода, сочетающего медикаментозные и немедикаментозные методы. Индивидуализация терапии с учётом специфических симптомов и общего состояния пациента является ключевым фактором успешной реабилитации.

Междисциплинарный подход предполагает совместную работу неврологов, терапевтов, психиатров, реабилитологов и других специалистов для обеспечения комплексной диагностики и терапии пациентов с ПКНС. Такой подход позволяет учитывать все аспекты заболевания и разрабатывать индивидуальные планы лечения, что повышает эффективность терапии и улучшает качество жизни пациентов [5, с. 1307].

Междисциплинарный подход играет ключевую роль в лечении постковидного синдрома, обеспечивая комплексное сопровождение пациента на всех этапах терапии. В частности, участие психотерапевта направлено на коррекцию когнитивных и поведенческих расстройств, а также на устранение депрессивных состояний и панических атак.

Преимущества междисциплинарного подхода:

- Комплексная диагностика: Совместная работа специалистов различных профилей позволяет более точно определить причины и механизмы развития ПКНС, что способствует выбору оптимальной стратегии лечения.
- Индивидуализация терапии: Учитывая уникальные особенности каждого пациента, междисциплинарная команда может разработать персонализированный план лечения, включающий как медикаментозные, так и немедикаментозные методы.
- Эффективная реабилитация: Скоординированные усилия реабилитологов, физиотерапевтов и других специалистов способствуют быстрому восстановлению функций и снижению риска хронизации симптомов.

Профилактика постковидного неврологического синдрома:

- Вакцинация против COVID-19. Основным методом профилактики развития ПКНС является предотвращение инфекции SARS-CoV-2 посредством вакцинации. Вакцинация снижает риск тяжёлого течения заболевания и последующих неврологических осложнений.
- Раннее выявление и лечение COVID-19. Своевременная диагностика и адекватная терапия острой фазы COVID-19 могут уменьшить вероятность развития длительных неврологических симптомов. Комплексное лечение, включающее противовирусные препараты, антикоагулянты и иммуномодуляторы, способствует снижению риска осложнений [6, с. 20].
- Модификация образа жизни. Ведение здорового образа жизни, включая отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и регулярную физическую активность, укрепляет иммунную систему и снижает риск развития постковидного синдрома.
- Психологическая поддержка. Стресс и психоэмоциональные нагрузки могут усугублять неврологические проявления. Предоставление психологической поддержки и применение техник управления стрессом способствуют снижению риска развития ПКНС [4, с. 25].

ПКНС остаётся предметом активных научных исследований, направленных на углубление понимания его патогенеза и разработку эффективных терапевтических стратегий. Перспективные направления исследований включают:

1. Изучение патогенетических механизмов.

Глубокое понимание механизмов, лежащих в основе неврологических проявлений после перенесённой инфекции SARS-CoV-2, остаётся приоритетной задачей. Особое внимание уделяется исследованию нейроинвазивности вируса и его влияния на центральную нервную систему. Недавние иссле-

дования показывают, что SARS-CoV-2 может проникать в нервную систему, вызывая различные неврологические осложнения [3, с. 64].

2. Разработка и оценка новых терапевтических подходов.

Поиск эффективных методов лечения ПКНС является ключевым направлением исследований. В частности, рассматривается применение антигистаминных препаратов как потенциальных кандидатов для терапии постковидного синдрома. На основе систематических обзоров и молекулярных исследований предполагается, что антагонисты гистамина 1 и гистамина 2 могут ингибировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки, экспрессирующие АПФ2, что делает их перспективными для дальнейших клинических испытаний.

3. Применение стволовых клеток в реабилитации.

Интеграция стволовых клеток в программы реабилитации пациентов с повреждениями центральной нервной системы рассматривается как перспективное направление. Исследования показывают, что стволовые клетки могут способствовать восстановлению повреждённых нейронов и улучшению неврологических функций у пациентов с ПКНС.

4. Внедрение новых технологий в реабилитацию.

Применение инновационных технологий, таких как лазерная терапия, открывает новые возможности в реабилитации пациентов с ПКНС. Лазерная терапия рассматривается как перспективный и активно развивающийся метод, способствующий восстановлению неврологических функций.

5. Долгосрочное наблюдение и когнитивные последствия.

Необходимы исследования, направленные на оценку долгосрочных когнитивных последствий COVID-19. Согласно данным, до 20% пациентов страдают от долгосрочных симптомов, в большинстве случаев, длящихся до 12 недель, а в 2,3% случаев – более 12 недель. Понимание этих последствий позволит разработать эффективные стратегии профилактики и лечения когнитивных нарушений у пациентов с ПКНС.

Выводы

Таким образом, постковидный неврологический синдром представляет собой многофакторное состояние, требующее комплексного диагностического и терапевтического подхода. Ключевыми аспектами ведения пациентов с ПКНС являются ранняя диагностика, индивидуализированная терапия и мультидисциплинарный подход. Современные методы лечения включают медикаментозную поддержку, направленную на нейропротекцию, противовоспалительную терапию, коррекцию когнитивных и психоэмоциональных нарушений, а также физиотерапевтические и реабилитационные стратегии. Перспективными направлениями исследований остаются изучение молекулярных механизмов повреждения нервной системы при COVID-19, разработка новых терапевтических агентов и оптимизация методов реабилитации. Комплексный подход к ведению пациентов с ПКНС позволит повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы

1. Баклаушев В.П., Кулемзин С.В., Горчаков А.А. [и др.] COVID-19. Этиология, патогенез, диагностика и лечение // Клиническая практика. – 2020. – Т. 11, № 1. – С. 7-20.
2. Белопасов В.В., Журавлева Е.Н., Нугманова Н.П., Абдрашитова А.Т. Постковидные неврологические синдромы // Клиническая практика. – 2021. – Т. 12, № 2. – С. 69-82.
3. Белопасов В.В., Яшу Я., Самойлова Е.М., Баклаушев В.П. Поражение нервной системы при COVID-19 // Клиническая практика. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 60-80.
4. Медведев В.Э. Психическое здоровье в условиях пандемии COVID-19: первые итоги // Клинический разбор в общей медицине. – 2020. – № 1. – С. 22-28.
5. Приказчиков С.В., Генералов В.О., Садыков Т.Р., Мамедов Л.А. Неврологические осложнения COVID-19: обзор литературы и собственный опыт // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2021. – Т. 29, № S2. – С. 1304-1310.
6. Родионова О.В., Сорокоумов В.А. Неврологические заболевания в условиях пандемии COVID-19 (обзор литературы) // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. – 2020. – Т. 27, № 2. – С. 18-24.

ДОСТИЖЕНИЯ РОТАЦИОННОЙ ЭНДОДОНТИИ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Половинченко Марина Игоревна

Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Елисеев Владислав Сергеевич

Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Ранняя потеря молочных зубов является важной проблемой в детской стоматологии. Естественный зуб считается лучшим хранителем пространства. Кариес по-прежнему остается основным фактором причины высокой скорости выпадения зубов. Согласно рекомендациям американской академии детской стоматологии, пульпэктомия показана при молочных зубах с обнажением кариозной пульпы, при котором коронковая и радикулярная пульпа проявляет клинические признаки гиперемии или признаки некроза пульпы с вовлечением кариеса или без него.

Ключевые слова: ротационная эндодонтия, детская стоматология, никель-титан (NiTi).

Первичные зубы важно сохранить до момента их естественного отшелушивания, тем самым сохранив целостность дуги. Ранняя потеря молочных зубов, является важной проблемой в детской стоматологии [1].

Поэтому очень важно поддерживать зуб в зубной дуге до тех пор, пока не произойдет естественное отшелушивание. Преждевременная потеря молочных зубов, которая обычно вызвана неправильной гигиеной полости рта, травмами зубов и кариесом, может вызвать изменения в хронологии и последовательности прорезывания постоянных зубов. Поддержание первичных зубов до физиологического отшелушивания способствует жеванию, фонации и